

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI PADA CV JUNG JAYA PALEMBANG MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

Silva Khairani Putri¹, Anggraeni Oktarida², Yevi Dwitayanti^{3*}, Sukmini Hartati⁴

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email korespondensi : yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi akuntansi penjualan tunai terkomputerisasi menggunakan Microsoft Access pada CV Jung Jaya Palembang untuk mempermudah pengelolaan transaksi penjualan. Fitur utamanya meliputi pencatatan otomatis jurnal penerimaan kas, buku besar, dan pembuatan laporan penjualan. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dan wawancara langsung di CV Jung Jaya Palembang. Sistem ini dirancang menggunakan tabel, query, form, dan report. Proses pengembangan mencakup perancangan sistem ke dalam tabel, query, dan form yang menghasilkan output berupa Laporan Penjualan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan terutama dalam penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan Tunai, Microsoft Access

Abstract

This activity aims to design and develop a computerized cash sales accounting information system using Microsoft Access at CV Jung Jaya Palembang to make it easier to manage sales transactions. Its main features include automatic recording of cash receipts journals, general ledgers, and generation of sales reports. The method used was secondary data collection and direct interviews at CV Jung Jaya Palembang. This system is designed using tables, queries, forms, and reports. The development process includes system design into tables, queries and forms that produce output in the form of Sales Reports. With a sales accounting information system, companies can optimize financial management, especially in cash receipts from cash sales transactions.

Keywords: Accounting Information System, Cash Sales, Microsoft Access

1. PENDAHULUAN

Salah satu dampak paling signifikan dari globalisasi adalah pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini juga membuat persaingan bisnis semakin ketat. Di era ini, sebuah usaha harus memiliki inovasi, kreativitas, dan terus memperbarui diri mengikuti perkembangan zaman agar tetap kompetitif dan dapat mencapai visi, misi, serta target perusahaan untuk saat ini dan masa depan. Setiap perusahaan tentu menginginkan pencapaian laba maksimal sebagai salah satu tujuan utamanya, terutama dalam bidang usaha dagang. Aktivitas usaha dagang meliputi membeli dan menjual barang. Perusahaan dagang biasanya membeli dan menyimpan stok barang untuk dijual kembali kepada konsumen di masa depan. Pendapatan dari bisnis perdagangan berasal dari penjualan barang. Perusahaan menyimpan barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dengan menyediakan barang yang diperlukan tepat waktu. Pengelolaan yang baik dalam aktivitas usaha dagang sangat diperlukan agar tujuan usaha dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, sebuah usaha dagang memerlukan sistem informasi.

Salah satu sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Menurut (Romney, M. B., & Steinbart, 2018: 10) "Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan." Sistem informasi akuntansi berperan

dalam mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, serta menghasilkan informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas layanan kepada pelanggan.

Salah satu sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan di Perusahaan adalah sistem informasi akuntansi penjualan. Kegiatan penjualan mencakup pemindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang dibuat oleh Perusahaan. Sistem informasi akuntansi penjualan mencakup sumber daya dalam organisasi, prosedur, data, dan alat pendukung yang digunakan untuk menjalankan sistem penjualan. Terdapat dua jenis penjualan dalam sistem ini, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Menurut (Mulyadi, 2016: 379), "Penjualan tunai adalah penjualan yang dilaksanakan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan". Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang berguna untuk mendukung pencatatan agar lebih akurat dan tepat, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

CV Jung Jaya Palembang merupakan usaha milik Bapak Johny yang berdiri pada tahun 1999 yang beralamat di Megahria, Jl. T. P. Rustam Effendi No.12 Lantai 2 Blok L, 18 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111. CV Jung Jaya Palembang adalah sebuah badan usaha yang menyediakan jas, batik, rompi, blazer, celana, dan lain-lain. CV Jung Jaya Palembang sampai saat ini masih melakukan pencatatan penjualan secara manual. Transaksi penjualan tunai yang cukup banyak dan hanya dicatat secara manual dengan model pengarsipan yang kurang baik juga menyebabkan CV Jung Jaya Palembang kesulitan memperoleh informasi dengan cepat dan tepat ketika dibutuhkan. Dengan adanya hal seperti itu, maka informasi yang seharusnya dibutuhkan secara cepat menjadi terkendala akibat pencatatan yang belum terkomputerisasi dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, CV Jung Jaya Palembang membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi penjualan tunai secara terkomputerisasi untuk memudahkan pengelolaan data penjualan secara tepat dan mengurangi masalah yang timbul.

Salah satu program yang dapat digunakan untuk mengelola database penjualan tunai adalah *Microsoft Access*. Aplikasi ini menawarkan keunggulan dalam hal operasional yang mudah dan ketersediaan luas di masyarakat. Pemilihan perangkat lunak *Microsoft Access* sebagai basis data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan data, sehingga mempermudah aktivitas di dalam perusahaan.

2. METODE

Menurut (Kriyantono, 2020: 289-290) terdapat ada tiga metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi terkait objek yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung kegiatan objek penelitian tanpa perantara, untuk memahami perilaku manusia, fenomena alam, atau proses kerja. Teknik ini cocok digunakan dalam penelitian yang fokusnya terbatas pada responden yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang sistematis dan obyektif untuk mengumpulkan informasi dari masa lampau. Ini juga dapat berfungsi sebagai data tambahan yang mendukung analisis dan interpretasi data.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan Teknik wawancara dan observasi dalam pengumpulan data. Hasil wawancara digunakan untuk memperjelas informasi dan data yang diperoleh dari pihak yang berwenang

mengenai penjualan tunai, sejarah berdirinya Perusahaan, serta struktur organisasi Perusahaan di CV Jung Jaya Palembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai pada CV Jung Jaya Palembang

Sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang efektif adalah mempermudah pengguna dalam aktivitas penjualan dengan memberikan manfaat yang signifikan dan mendukung pengambilan keputusan yang bermanfaat di masa depan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas sistem untuk menghasilkan informasi lebih tepat dan akurat. Transaksi penjualan tunai di CV Jung Jaya Palembang masih dicatat secara manual. Oleh sebab itu, diperlukan desain sistem yang lebih baik untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Perancangan sistem ini dimulai dengan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam proses pencatatan transaksi penjualan tunai di CV Jung Jaya Palembang antara lain:

1. Kesalahan pencatatan yang sangat mungkin terjadi karena seluruh proses dilakukan secara manual. Misal dalam penulisan angka, penjumlahan, serta bisa mengakibatkan ketidaktepatan dalam laporan keuangan dan stok produk yang terjual berdasarkan jenisnya.
2. manual juga lebih banyak waktu dan tenaga karena setiap transaksi harus dicatat secara detail oleh manusia. Dalam hal ini dapat mengurangi produktivitas karyawan dan memperlambat proses operasional
3. Penyimpanan dalam bentuk fisik seperti kertas rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Selain itu, pencarian data lebih lama dan menjadi sangat tidak efisien.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, penulis menyarankan CV Jung Jaya Palembang untuk mengubah sistem informasi akuntansi penjualan dari manual ke terkomputerisasi. Penggunaan sistem terkomputerisasi akan membantu mencatat transaksi penjualan dengan lebih cepat dan akurat, serta diharapkan CV Jung Jaya Palembang tidak mengalami ketinggalan dalam persaingan bisnis serta terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Pengembangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Access*. Rancangan aplikais ini dapat digunakan oleh CV Jung Jaya Palembang dengan beberapa ketentuan berikut ini:

1. Tersedia komputer dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan program yang dirancang oleh penulis untuk CV Jung Jaya Palembang.
2. Menggunakan aplikasi *Microsoft Access*.
3. Memiliki printer untuk mencetak laporan yang dihasilkan oleh aplikasi jika butuh dicetak.
4. Karyawan yang ditugaskan sebagai user atau admin mampu mengoperasikan program yang dirancang oleh penulis untuk CV Jung Jaya Palembang.

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan diatas, CV Jung Jaya Palembang dinilai mampu menerapkan rancangan aplikasi penjualan tunai yang dibuat menggunakan *Microsoft Access*. Hal ini karena CV Jung Jaya telah memiliki komputer dengan spesifikasi diatas, serta karyawan yang mampu mengoperasikan komputer.

Berdasarkan analisis tersebut, perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai menggunakan *Microsoft Access* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan-

kelemahan pada sistem lama di CV Jung Jaya Palembang. Hal ini bertujuan agar sistem baru yang terkomputerisasi dapat sesuai dengan kebutuhan. Rancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai akan dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pengguna.

3.2 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dengan menggunakan Microsoft Access pada CV Jung Jaya Palembang

Microsoft access digunakan sebagai aplikasi utama dalam penyimpanan dan pemanfaatan data untuk perancangan sistem informasi akuntansi penjualan di CV Jung Jaya Palembang. Proses ini dimulai dengan membuat basis data Perusahaan yang diolah untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dalam Microsoft Access, dibuat empat jenis data, yaitu:

1. Rancangan tabel
Rancangan adalah untuk Menyusun struktur tabel yang berfungsi sebagai informasi kegiatan input dan output data.
2. Query
Query merupakan kemampuan untuk menampilkan informasi dari database dengan mengambil data dari tabel-tabel yang tersedia di dalamnya.
3. Form
Form adalah halaman yang ditampilkan sebagai interface (antar muka) antara user dengan database.
4. Report
Report adalah suatu database dalam Microsoft Access yang digunakan untuk memformat, meringkas, dan menyajikan data dari tabel atau query dalam bentuk yang mudah dipahami dan siap dicetak.

3.3 Pengujian

setelah menyelesaikan perancangan aplikasi sitem informasi akuntansi penjualan tunai, Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa aplikasi beroperasi dengan efektif dan sesuai. Berikut adalah Langkah-langkah pengujian yang dilakukan.

A. Rancangan Database

Proses perancangan ini bertujuan untuk Menyusun struktur table yang menyediakan informasi tentang kegiatan input dan output data. Beberapa table yang dirancang antara lain Tabel Transaksi Penjualan, Tabel Transaksi Detail Penjualan, dan Tabel keuangan. Yang digunakan untuk menampilkan transaksi yang telah dilakukan, mencakup kode transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, ID jurnal, nomor transaksi, *account number*, *index*, debit, dan kredit. Berikut ini adalah tampilan desain dari Tabel Transaksi Penjualan, Tabel Transaksi Detail Penjualan, dan Tabel keuangan.

Field Name	Data Type
KodeTransaksi	AutoNumber
Tanggal Transaksi	Date/Time

Gambar 3. 1
Tabel Transaksi Penjualan

TTransaksi Detail Penjualan	
Field Name	Data Type
KodeTransaksi	Number
KodeBarang	Short Text
Jumlah	Number

Gambar 3. 2
Tabel Transaksi Penjualan

Transaksi Keuangan	
Field Name	Data Type
ID Jurnal	AutoNumber
Nomor Transaksi	Short Text
Account Number	Short Text
Index	Short Text
Debet	Currency
Kredit	Currency

Gambar 3. 3
Tabel Transaksi Keuangan

B. Rancangan Aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access

1. Laporan Penjualan

Laporan penjualan berisi transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang berguna untuk memberikan suatu informasi mengenai total pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Dalam laporan ini diketahui tanggal transaksi, kode transaksi, nama barang, harga, jumlah, dan total penjualan. Berikut ini adalah tampilan laporan penjualan.

Tanggal Transaksi	Kode Transaksi	Nama Barang	Harga	Jumlah	Total
01 January 2024	1	Baju batik sutra	Rp400.000	1	Rp400.000
	1	Kain batik sutra	Rp85.000	10	Rp850.000
	1	Baju batik katun	Rp350.000	2	Rp700.000
03 January 2024	2	Baju batik sutra prada	Rp450.000	2	Rp900.000
	2	Baju batik sutra	Rp400.000	1	Rp400.000
04 January 2024	3	Baju batik katun	Rp350.000	3	Rp1.050.000
	3	Baju jas trussardi	Rp2.900.000	1	Rp2.900.000
07 January 2024	4	Kain batik dolby	Rp95.000	4	Rp380.000
	4	Celana semi woll	Rp300.000	1	Rp300.000
10 January 2024	5	Baju pdh putih	Rp800.000	15	Rp12.000.000
	5	Baju batik katun	Rp350.000	3	Rp1.050.000
14 January 2024	6	Baju batik sutra prada	Rp450.000	2	Rp900.000
	6	Baju batik katun	Rp350.000	1	Rp350.000
17 January 2024	7	Blazer putih	Rp950.000	1	Rp950.000
	7	Baju batik sutra	Rp400.000	4	Rp1.600.000

Gambar 3. 4
Laporan Penjualan

2. Laporan Penerimaan Kas

Laporan yang mencatat penerimaan kas adalah laporan yang merangkum semua transaksi penerimaan uang tunai yang tercatat dalam sistem. Laporan ini mencakup detail seperti tanggal transaksi, keterangan, jumlah uang diterima, sumber atau jenis transaksi (seperti penjualan tunai atau pembayaran dari pelanggan). Informasi yang terdapat dalam laporan ini membantu perusahaan dalam memantau arus kas, melakukan analisis keuangan. Berikut ini adalah tampilan laporan penerimaan kas:

Tanggal Transaksi	Keterangan	REF	Debit		Kredit	
			Kas	Potongan Penjualan	Piutang	Penjualan
01/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp850.000,00			Rp850.000,00
01/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp700.000,00			Rp700.000,00
01/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp400.000,00			Rp400.000,00
03/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp400.000,00			Rp400.000,00
03/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp900.000,00			Rp900.000,00
04/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.050.000,00			Rp1.050.000,00
04/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp2.900.000,00			Rp2.900.000,00
07/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp380.000,00			Rp380.000,00
07/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp300.000,00			Rp300.000,00
10/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.050.000,00			Rp1.050.000,00
10/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp12.000.000,00			Rp12.000.000,00
14/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp350.000,00			Rp350.000,00
14/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp900.000,00			Rp900.000,00
17/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp570.000,00			Rp570.000,00
17/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.600.000,00			Rp1.600.000,00
17/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp950.000,00			Rp950.000,00
19/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.500.000,00			Rp1.500.000,00
20/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp9.500.000,00			Rp9.500.000,00
20/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp3.500.000,00			Rp3.500.000,00
24/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp280.000,00			Rp280.000,00
24/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp800.000,00			Rp800.000,00
27/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp760.000,00			Rp760.000,00
27/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp2.500.000,00			Rp2.500.000,00
30/01/2024	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp380.000,00			Rp380.000,00

Gambar 3. 5
Laporan Penerimaan Kas

3. Laporan Buku Besar

Laporan Buku besar adalah laporan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Buku besar ini berbentuk tabel atau kumpulan tabel yang mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akun atau jenis transaksi tertentu. Setiap entri dalam buku besar mencatat detail transaksi seperti tanggal, nomor transaksi, keterangan transaksi, jumlah debit, jumlah kredit dan saldo akhir. Berikut ini adalah tampilan buku besar:

QBuku Besar

CV Jung Jaya Palembang
Buku Besar 26 June 2024
07:03:05

Nama	Kas	No	1-111	Debet	Kredit	Saldo
Tanggal	Nomor Transaksi	Keterangan Transaksi				
01/01/2024	1	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp400.000	Rp0	Rp400.000
01/01/2024	1	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp850.000	Rp0	Rp850.000
01/01/2024	1	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp700.000	Rp0	Rp700.000
03/01/2024	2	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp400.000	Rp0	Rp400.000
03/01/2024	2	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp900.000	Rp0	Rp900.000
04/01/2024	3	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.050.000	Rp0	Rp1.050.000
04/01/2024	3	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp2.900.000	Rp0	Rp2.900.000
07/01/2024	4	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp380.000	Rp0	Rp380.000
07/01/2024	4	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp300.000	Rp0	Rp300.000
10/01/2024	5	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.050.000	Rp0	Rp1.050.000
10/01/2024	5	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp12.000.000	Rp0	Rp12.000.000
14/01/2024	6	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp900.000	Rp0	Rp900.000
14/01/2024	6	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp350.000	Rp0	Rp350.000
17/01/2024	7	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp950.000	Rp0	Rp950.000
17/01/2024	7	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp570.000	Rp0	Rp570.000
17/01/2024	7	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.600.000	Rp0	Rp1.600.000
19/01/2024	8	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000
20/01/2024	9	Penerimaan atas Penjualan Tunai		Rp3.500.000	Rp0	Rp3.500.000

Gambar 3. 6
Laporan Buku Besar

4. Tampilan Bukti Pembayaran

Bukti Pembayaran ini diberikan setelah transaksi selesai dan akan diserahkan kepada pemesan atau pembeli. Tampilan bukti pembayaran akan muncul saat mencetak formulir data transaksi. Berikut ini adalah tampilan Bukti Pembayaran Penjualan:

CV Jung Jaya Palembang
Bukti Pembayaran

KodeTransaksi:
 TanggalTransaksi:

KodeBarang	NamaBarang	HargaJual	Jumlah	Total
JJP07	Baju batik katun	Rp350.000	2	Rp700.000
JJP09	Baju batik sutra	Rp400.000	1	Rp400.000
JJP05	Kain batik sutra	Rp85.000	10	Rp850.000
Total Seluruhnya				Rp1.950.000

Gambar 3. 7
Faktur penjualan

C. Pengujian

Tabel 3. 1
Hasil Pengujian Sistem

No	Pengujian	Syarat	Hasil	Hasil Uji
1	Login	Dengan memasukkan username dan password	Berhasil masuk sebagai admin	Baik
2	Tambah data barang	Dengan memasukkan kode barang, nama barang, harga pembelian, dan harga penjualan	Data pesanan berhasil ditambahkan	Baik

3	Simpan data barang	Klik simpan data di halaman input data barang setelah mengisi informasi barang	Data barang berhasil disimpan	Baik
4	Hapus data barang	Pilih opsi hapus di halaman input data barang sesuai dengan data yang ingin dihapus, lalu klik yes untuk mengonfirmasi penghapusan	Data barang telah dihapus	Baik
5	Tambah data transaksi	Pilih opsi untuk input data baru pada tampilan transaksi, lalu masukkan tanggal transaksi, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga dan total	Data transaksi telah berhasil ditambahkan	Baik
6	Simpan data transaksi	Pilih opsi untuk menyimpan data transaksi pada halaman input transaksi setelah mengisi data penjualan.	Data transaksi berhasil disimpan	Baik
7	Hapus data transaksi	Pilih opsi pada halaman input data transaksi untuk menghapus data sesuai dengan yang diinginkan, konfirmasi penghapusan dengan mengklik “yes”	Data transaksi telah berhasil dihapus	Baik
8	Cetak bukti pembayaran	Pilih opsi cetak pada data transaksi dan klik simpan atau cetak Ketika bukti pembayaran muncul	Perubahan pada data pengeluaran berhasil	Baik
9	Melihat laporan penjualan	Pilih opsi cetak laporan, pilih laporan berdasarkan bulan yang diinginkan, dan klik icon cetak	Laporan penjualan berhasil muncul dan siap untuk dicetak	Baik
10	Menginput akun jurnal	Pilih opsi input akun penjualan lalu menginput nomor transaksi, tanggal transaksi penjualan, keterangan transaksi, id jurnal dan masukkan debit atau kredit nya.	Input akun jurnal berhasil dilakukan	Baik
11	Melihat laporan jurnal penerimaan kas	Pilih opsi laporan penerimaan kas, pilih laporan berdasarkan bulan yang diinginkan, dan klik icon cetak	Laporan penerimaan kas berhasil muncul dan siap dicetak	Baik
12	Buku besar	Pilih opsi laporan buku besar, masukkan no akun sesuai yang ingin dicari, lalu klik oke	Laporan buku besar berhasil muncul sesuai no akun dan siap dicetak	Baik

Sumber : Data yang diolah oleh penulis

3.3 Perbandingan antara pencatatan penjualan tunai secara manual dan penggunaan sistem informasi akuntansi penjualan tunai menggunakan *Microsoft access*

Setelah merancang sistem untuk CV Jung Jaya Palembang menggunakan *Microsoft Access*, berikut adalah perbandingan antara pencatatan manual dan sistem informasi akuntansi menggunakan komputer berbasis *Microsoft Access* yang telah dikembangkan:

Tabel 3. 2
Perbandingan Antara Pencatatan Penjualan Tunai secara Manual dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dengan menggunakan *Microsoft Access*

Keterangan	Sebelum menggunakan <i>Ms. Access</i>	Setelah menggunakan SIA Penjualan Tunai berbasis <i>Ms. Access</i>
Fungsi yang terkait	Fungsi-fungsi dalam sistem informasi akuntansi untuk penjualan tunai meliputi fungsi penjualan,	Fungsi penjualan, kas, dan akuntansi telah beroperasi dengan optimal karena pencatatan transaksi keuangan yang

	<p>fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas manajemen transaksi penjualan produk atau jasa secara langsung kepada pelanggan. Fungsi kas berfokus pada pengelolaan penerimaan uang tunai dan transaksi tersebut, memastikan bahwa semua pembayaran tercatat dengan benar sedangkan fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan semua transaksi keuangan yang terjadi.</p>	<p>terakomodir dengan baik melalui aplikasi <i>Microsoft Access</i>. Setiap transaksi penjualan dicatat dan disimpan secara otomatis dalam <i>database</i>, yang tidak hanya memudahkan dalam melakukan aktivitas transaksi harian tetapi juga sangat membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan sistem ini, semua data penjualan tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah pada saat diperlukan, memastikan bahwa proses akuntansi berjalan lancar dan efisien. Hal ini meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan Keputusan manajemen.</p>
Catatan yang digunakan	<p>Catatan yang digunakan meliputi pencatatan penerimaan kas masuk dari penjualan tunai yang dilakukan secara manual.</p>	<p>Catatan yang dipakai dalam SIA Penjualan berbasis <i>Microsoft Access</i> adalah laporan penjualan yang otomatis dibuat, diproses, dan diarsipkan oleh sistem berdasarkan transaksi</p>
Dokumen yang digunakan	<p>Dokumen yang digunakan adalah satu lembar nota penjualan yang langsung diberikan kepada pelanggan.</p>	<p>Dokumen yang digunakan adalah faktur penjualan yang dapat langsung dicetak dan tersimpan di dalam <i>database</i>.</p>
Prosedur yang diterapkan dalam penjualan tunai	<p>Prosedur yang digunakan dalam penjualan manual meliputi langkah-langkah dalam melakukan penjualan, menerima pembayaran, mencatat penjualan, dan membuat laporan, semuanya dilakukan secara manual oleh tim penjualan.</p>	<p>Prosedur yang diterapkan dalam SIA penjualan berbasis <i>Microsoft Access</i> mencakup beberapa langkah. Pertama adalah prosedur penjualan itu sendiri, yang mencakup semua kegiatan terkait penjualan produk. Kedua adalah prosedur penerimaan kas, yang memungkinkan penginputan data pembayaran secara langsung menggunakan komputer. Selain itu, sistem ini juga secara otomatis menghasilkan laporan penjualann dan buku besar, sehingga mempermudah proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan akurat dan efisien.</p>

3.3 Sosialisasi

Gambar 3. 8
Lokasi Perusahaan

Gambar 3. 9
Bagian kasir

Gambar 3. 10
Sosialisasi dan pelatihan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai

4. KESIMPULAN

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai di CV Jung Jaya Palembang yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap sistem akuntansi penjualan yang dijalankan di CV Jung Jaya Palembang menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan. Pertama, pencatatan manual yang semakin tidak efektif seiring dengan peningkatan jumlah pembeli menimbulkan potensi kesalahan dan keterlambatan dalam pengelolaan transaksi. Kedua terdapat kesulitan dalam menghitung secara akurat jumlah penjualan yang terjual per unit. Terakhir, catatan penjualan yang tidak memiliki cadangan atau backup data yang memadai meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan informasi penting.
2. Hasil uji coba aplikasi untuk sistem informasi akuntansi penjualan tunai dengan menggunakan *Microsoft Access* memberikan output berupa faktur penjualan, jurnal penerimaan kas, buku besar dan laporan penjualan yang dapat memberikan

kemudahan bagi CV Jung Jaya Palembang dalam hal proses transaksi penjualan dan pencatatan penjualan tunai dapat teroganisir dengan baik, serta dapat mengurangi risiko kesalahan dalam kegiatan penjualan.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk sistem informasi akuntansi penjualan tunai di CV Jung Jaya Palembang:

1. CV Jung Jaya sebaiknya mulai mengimplementasikan sistem informasi akuntansi penjualan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Hal ini bertujuan agar laporan yang dihasilkan dapat disusun dengan baik dan akurat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam mengelola bisnis.
2. CV Jung Jaya disarankan untuk memberikan pelatihan dan juga bimbingan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi penjualan tunai yang terkomputerisasi. Hal ini bertujuan agar penerapan sistem berjalan dengan baik dan efisien. Selain itu, CV Jung Jaya Palembang juga dapat mempertimbangkan pengembangan lebih lanjut dari sistem akuntansi penjualan tunai agar sistem tersebut terus maju dan memenuhi kebutuhan perusahaan di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fikri Sallaby, & Indra Kanedi. (2020). Perancangan Sistem Informasi Jadwal Dokter Menggunakan Framework Codeigniter. *Jurnal Media Infotama*, 16(1), 48–53.
- Endaryati. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Jogiyanto, H. M. (2019). *Analisis Dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Krismiaji. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat (Y. U. S. YKPN (ed.))*.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (2nd ed)*. Pranada Media Group.
- Madcoms. (2019). *Kupas Tuntas Microsoft Access*. Yogyakarta: Andi.
- Mahtumah, B. (2021). *Administrasi Transaksi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Meisak, D., & Prasasti, L. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Menggunakan Peachtree Accounting*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi.Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwanto. (2021). Perancangan Sistem Informasi. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*. <https://doi.org/10.35968/jsi.v6i2.311>
- Rerung, R. R. (2020). *Database dengan Aplikasi Microsoft Access*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Romney, M., & Steinbart, P. (2019). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B. dan P. J. S. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwandi, & Creative, C. (2017). Panduan Lengkap Office. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiyani Rediana, D. (2021). Pengantar akuntansi perusahaan jasa dan dagang. yogyakarta: jejak pustaka.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, I. (2020). Metode Riset Akuntansi. Yogyakarta: DEE Publisher.
- Turner, L., Weickgenannt, A., Copeland, M. K. (2021). Accounting Information Systems Controls And Processes. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.